

Ijazah Halal, Cara Haram: Grup Rahasia yang Jadi Harapan

Judul : Ijazah Halal, Cara Haram

Penulis: Adza Naila Qotrun Nada (Naila Wijaya)

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5932-5645>

ISNI : <https://isni.org/isni/0000000527372485>

Tahun Publikasi: 2025

DOI : [Akan diisi setelah diupload ke Zenodo]

Pagi itu, pukul 06.15, notifikasi WhatsApp bergetar di meja makan Rey. Layar ponselnya menyala dengan pesan dari grup “Calon Lulus 2018” komunitas rahasia yang hanya diundang oleh anggota lama, beranggotakan ratusan siswa SMA seJawa Barat.

Kakak: “Adik-adik, hari ini mapel Kimia & Biologi. File nyusul jam 6.30. Siapin notes ya”

Rey tersenyum. Ia mengunyah roti panggang sambil membuka folder lama di galeri, PDF berjudul “SOAL & KUNCI JAWABAN USBN - 2018”. Sudah tiga bulan ini, setiap ujian, file serupa muncul, akurat, lengkap, dan selalu tepat waktu.

“Gini nih enaknyanya punya ‘Kakak’ yang peduli masa depan,” canda Rey pada adiknya sambil menyelipkan selebar kertas kecil ke dalam lipatan masker kain, tempat contekan paling aman, menurut teman-temannya.

Di sekolah, tak ada yang merasa bersalah. Justru sebaliknya, mereka merasa pintar karena bisa “mengakali sistem”.

Bahkan guru BK pernah bercanda, “Nilai kalian naik drastis, ya? Jangan-jangan pada les rahasia?”

Mereka hanya tertawa. Tak ada yang menjawab.

Hari H ujian nasional tiba. Ruang kelas 12 MIPA 2 terasa tenang, terlalu tenang untuk ujian yang seharusnya menegangkan.

Siswa-siswa duduk rapi, tangan menulis cepat, mata sesekali melirik ke bawah meja, ke saku seragam, atau ke balik masker. Semuanya terlatih. Semuanya sinkron.

Guru pengawas sempat curiga melihat gerakan tangan yang terlalu cepat, jawaban yang terlalu mirip, bahkan urutan pilihan ganda yang nyaris identik. Tapi ia tak bisa membuktikan apa-apa.

Bagi mereka, ini bukan curang. Ini strategi bertahan hidup.

“Nilai bagus = kuliah bagus = masa depan cerah.”

“Siapa peduli cara? Yang penting hasil.”

Tia, teman sebangku Rey, berbisik pelan,

“*Bocoran dari mana sih ini, sebenarnya?*”

“*Katanya dari orang dalam Dinas. Ada yang bisa nyadap server sekolah. Gila, kan?*”

“*Gila... tapi berguna.*”

Mereka tertawa kecil. Lalu kembali menyalin jawaban dengan tenang.

Namun, segalanya berubah sore itu.

Di ruang guru, televisi menayangkan berita spesial:

“FAGI: Bocoran Soal dan Jawaban USBN Beredar Lewat Grup WA dan Line. Admin Dipanggil ‘Kakak’.”

Rey membeku. Jantungnya berdebar kencang. Ia membuka grup WhatsApp, sunyi. Tidak ada kiriman dari “Kakak”. Hanya satu pesan dari admin cadangan,

“Kakak off dulu. Doakan aman ya”

Ratusan anggota grup, yang dulu saling menyebut “adik”, kini saling menghindar. Tak ada yang berani berkomentar. Tak ada yang mau jadi saksi.

Malam itu, Rey tak bisa tidur. Ia memandang buku contekan di meja, lalu ijazah SMPnya yang tergantung di dinding. Untuk pertama kalinya, ia bertanya,

“*Kalau nilaiku bagus, tapi caranya salah... apakah aku benar-benar layak?*”

Minggu berikutnya.

Rey dan puluhan siswa lain dipanggil ke ruang BK.

Di sana, sudah menunggu perwakilan Dinas Pendidikan, dua orang dari Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI), dan seorang polisi berpakaian preman.

“*Kami tahu kalian menerima bocoran,*” kata salah satu petugas dengan suara datar. “*Yang kami butuhkan sekarang adalah kejujuran.*”

Beberapa siswa langsung mengaku. Yang lain diam. Ada yang menangis. Ada pula yang bersikeras, “*Saya cuma dikirimi, nggak tahu asalnya!*”

Guru-guru mereka hanya bisa menggeleng. Salah satu guru favorit Rey berkata pelan,

“Kami bangga kalian pintar... tapi bukan dengan cara ini.”

Rey tidak menangis. Tapi di dalam, sesuatu retak.

Ia pulang dengan kepala tertunduk. Di kamarnya, ia mengambil ijazah SMP-nya, lalu memandangnya lama.

Nilai-nilainya sempurna.

Tapi kini, ia melihatnya seperti kertas putih yang ternoda tinta bocor:

Sah secara administratif... tapi kotor secara moral.

Beberapa bulan kemudian.

Rey diterima di perguruan tinggi negeri. Nilai USBN-nya memang tinggi.

Tapi setiap kali ada tugas kelompok, ia selalu ragu. *“Apakah aku benar-benar mengerti, atau hanya jago mencontek?”*

Setiap kali dosen memuji analisisnya, ia bertanya dalam hati. *“Kalau dulu aku jujur, apakah aku masih di sini?”*

Ia tak pernah tahu siapa “Kakak” sebenarnya. Kabarnya, wanita itu ditangkap, dijerat dengan Pasal 362 KUHP tentang pencurian dokumen negara dan Pasal 55 KUHP tentang turut serta. Tapi bagi Rey, hukuman itu tak mengembalikan rasa percaya dirinya yang hilang.

Karena pada akhirnya, ijazah memang halal, tapi cara mendapatkannya meninggalkan luka yang tak terlihat.

Tamat

Jawa Barat, 10 October 2025